

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

juni 1934

‘Wanneer we in de rekeningwetenschap spreken van inrichtingsleer, dan verstaan we daaronder de leer van den opbouw van de administratieve organisatie.’ Aldus begint C. H. A. J. Janssen, de nieuwe lector in Tilburg zijn vervolgartikel over dit onderwerp. Nadat Sternheim in 1922 zijn baanbrekende boek over Inrichtingsleer publiceerde en daarmee de eerste steen legde om tot de ervaring overschrijdende kennis te geraken is het aan Janssen gegeven om met de tweede steen de fundering te versterken. De artikelreeks zal later tot een hand- en leerboek uitgroeien. Janssen was een duidelijk schrijver getuige bijvoorbeeld zo’n zinnetje als hij het over historische cijfers heeft: ‘Men moet dat nu niet zoo opnemen, dat het verleden elke betekenis als controlemiddel mist; het gaat er slechts om, aan te toonen, dat het elke absolute waarde mist, slechts relatieve betekenis heeft en de, tengevolge van de veranderde voorwaarden, noodige correcties behoeft, om thans als maatstaf bruikbaar te kunnen zijn.’

Het artikel verdient ook nu nog belangstelling.

Op het examen voor Accountant der Directe Belastingen kwam een vraagstuk voor dat het ontwerpen van een omzetbegroting van een automobiel-fabriek tot onderwerp had. F. F. van Doorne, die ook nadien nog vele tientallen jaren een bekend man in de opleidings- en examenwereld zal blijven, toont aan dat de opgave niet past in het kader van een vakexamen. Common sense om de opgave te begrijpen en verder algebra en accuratesse zijn volop voldoende. Men behoeft geen syllabe te weten van bedrijfsleer of accountancy. Hij licht dat toe met een vraagstuk uit zijn H.B.S.-tijd dat handelde over de voedselvoorraad in een belegerde vesting met verschillende rantsoenen voor bezetting en burgerbevolking. Men kon dat ook oplossen zonder enigerlei kennis van krijgskunde, vestingbouw of voedselleer.

In Nederlandsch Indië werd een vonnis uitgesproken tegen een accountantskantoor dat beschuldigd werd van nalatigheid in de uitvoering van een controleopdracht. Aangezien dergelijke zaken in ons land zelden voorkwamen wordt deze uitspraak onverkort en goed voor zeven kolommen druks opgenomen. Het is al met al ook vaktechnisch een trieste geschiedenis waarbij het beroep op het Engelse recht en de Engelse jurisprudentie

betreffende de aard van een overeenkomst met een accountant tot bedrijfscontrole de niet-nederlandse accountant niet kon baten daar op de door partijen gesloten overeenkomst het Nederlandsch-Indische recht toepasselijk was. De accountant die malversaties niet had opgemerkt omdat hij nagelaten had aan de hand van de kwitantie-souches de kasontvangstenverantwoording te controleren werd, met inachtneming van velerlei overwegingen veroordeeld tot vergoeding van de daardoor geleden schade.

Aansprakelijkheid van accountants is een onderwerp dat ook in de rubriek 'Uit het buitenland' voorkomt. De rechter veroordeelde, het geval speelt zich in Canada af, de accountant die in zijn taak tekort was geschoten, aangezien hij nagelaten had te informeren naar de bevoegdheid van de manager van een vennootschap. Deze had ter wille van privé-speculaties gelden van de vennootschap aan een syndicaat verstrekt en de zo ontstane vordering zeker gesteld met een persoonlijke garantie. Alles ging mis en ook de persoonlijke garantie had geen enkele waarde. Voorts was de juiste financiële positie niet aan de aandeelhouders bekend gemaakt ofschoon deze aan de accountant bekend was.

In hoger beroep werd de beslissing vernietigd omdat op de jaarlijkse algemene vergadering een vraag met betrekking tot het syndicaat beantwoord was door vermelding dat de vordering gedekt was door de garantie van de manager; op deze wijze waren de aandeelhouders voldoende ingelicht en dat redde de hals van de accountant. Bovendien werd daarbij overwogen dat het een zaak van commissarissen was om vast te stellen wie zij vertrouwen of aan wie zij vertrouwen willen schenken; dat is niet de taak van de accountant. Uit de feiten zou opgemaakt kunnen worden dat de accountants in de positie van verzekeraars werden geplaatst - 'a position absolutely untenable and incapable of being substantiated.'

Bij een examenopgave van de Nederlandsche Handelshoogeschool, dat verbetering van een magazijnadministratie zonder en met gebruikmaking van kantoormachines tot onderwerp had, worden twee vragen gesteld. Hiervan luidt de tweede of de kandidaat daarbij gebruik zou willen maken van een aantal met name genoemde machines 'daarbij aangevende de redenen der keuze of de reden waarom Ge geen der machines voor toepassing geschikt vindt'.

Als machines werden genoemd: de schrijvende telmachine, National Cash-register, Burrough Moon Hopkins, Remington Accounting Machine, Elliot Fisher. Dat was dan een selectie uit een veelheid van machines waarover kandidaten geacht werden kennis van de werking en oordeel met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden te hebben.